

**ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИНИ ОЛИБ ҚОЧИШ ЖИНОЯТИГА ОИД
ХОРИЖ ТАЖРИБАСИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

**Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹
Ўктамova Рисолат Собир қизи²**

ИИВ Академияси

Мустақил изланувчиси¹

Ўзбекистон Республикаси

ИИВ Академияси курсанти²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15532205>

Аннотация. Ушбу мақолада транспорт воситасини олиб қўчиш жинояти учун жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари бошқа жиноятлардан фарқи, транспорт воситасини олиб қўчиш жиноятининг Ўзбекистонда уч босқичда тарихий ривожланиши ўрганилган бўлиб, МДХ давлатлари (масалан, Қирғизистон, Қозоғистон, Россия) жиноят кодекслари билан қиёсий таҳлил қилинган ҳолда, мазкур жиноятнинг ҳуқуқий базасини замонавий талабларга мослаштириш учун назарий асосланган амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Транспорт воситасини олиб қўчиш, жиноий жавобгарлик, жамоат хавфсизлиги, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил, МДХ давлатлари, ижтимоий-иқтисодий омиллар, вояга етмаган жиноятчилар.

Анализ зарубежного опыта в отношении преступления угона транспортного средства

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности уголовной ответственности за угон транспортного средства, его отличия от других преступлений, а также историческое развитие данного преступления в Узбекистане в трех этапах. Проведен сравнительный анализ с уголовными кодексами стран СНГ (например, Кыргызстан, Казахстан, Россия).

Разработаны теоретически обоснованные практические рекомендации для приведения правовой базы в соответствие с современными требованиями.

Ключевые слова. Угон транспортного средства, уголовная ответственность, общественная безопасность, сравнительно-правовой анализ, страны СНГ, социально-экономические факторы, несовершеннолетние правонарушители.

Analysis of Foreign Experience Regarding the Crime of Vehicle Hijacking

Abstract. This article examines the specific characteristics of criminal liability for vehicle hijacking, its distinction from other crimes, and the historical development of this offense in Uzbekistan across three stages. A comparative analysis with the criminal codes of CIS countries (e.g., Kyrgyzstan, Kazakhstan, Russia) is conducted. Theoretically grounded practical recommendations are developed to align the legal framework with modern requirements.

Keywords. Vehicle hijacking, criminal liability, public safety, comparative legal analysis, CIS countries, socio-economic factors, juvenile offenders.

Транспорт воситасини олиб қочиш тўғрисидаги жиноят-ҳуқуқий норма ўзига хос хусусиятга эга. Бироқ шуни эсда тутиш лозимки, кейинги нормада бошқа объект – жамоат хавфсизлиги ҳимоя остига олинган ва қилмишга бошқа ижтимоий йўналиш берилган. Чамаси, қонун чиқарувчининг автотранспорт ва бошқа транспорт воситаларига нисбатан нуқтайи-назари жиноятнинг махсус предмети билан боғлиқ. Чунки уларнинг бевосита вазифаси бошқа ҳар қандай мол-мулкка қараганда ўғирлаш мақсадисиз ноқонуний эгаллашни кўпроқ рағбатлантиради¹. Ўзбекистон Республикаси

¹ Волчецкая, Т.С. Уголовная ответственность за угон транспортного средства: Теоретические и практические аспекты. – Москва: Юридическая литература, 2018.

Жиноят кодексининг 267-моддаси транспорт воситасини қонунга хилоф равишда эгаллаш учун жиноий жавобгарликни белгилашнинг нисбатан қисқа тарихи қарийб эллик йилга яқин жиноий-ҳуқуқий босқични ўз ичига олади. Бундан ташқари, уни ҳам етарлича муваффақиятли деб бўлмайди. Амалдаги жиноят кодексига транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини ўзга транспорт воситасини ноқонуний эгаллаш мавжудлигини кўрсатиш қайд этиш зарур². Равшанки, биринчидан, олиб қочиш учун қўлга киритиш камлик қилади, иккинчидан, ўғирлаш мақсадисиз олиб қочиш бизнинг жиноят қонунчилигимизда транспорт воситасини олиб қочиш учун жавобгарлик нормасининг ичида турганлигини кўриш мумкин³.

Хориж давлатлар жиноят қонунчилиги: Қирғизистон Республикасида Жиноят кодексининг 211-моддасининг номланиши “Автотранспорт воситасини олиб қочиш” , Қозоғистон Республикасида Жиноят кодексининг 200-моддаси “Ўғирлик мақсадисиз автомобил ёки бошқа транспорт воситасини эгаллаб олиш” , Тожикистон Республикасида Жиноят кодексининг 252-моддаси “Автомобил ёки бошқа транспорт воситаларини ўғирлаш мақсадини кўзламай олиб қочиш”, Россия Федерациясида Жиноят кодексининг 166-моддаси “Автомашинани ёки бошқа транспорт воситасини ўғирлик мақсадини кўзламай олиб қочиш” , Арманистон Республикасида Жиноят кодексининг 183-моддаси “Автомашинани ёки бошқа транспорт воситасини ўғирлик мақсадини кўзламай ҳуқуқбузарлик билан олиб қочиш” , Беларусия Республикасида Жиноят кодексининг 214-моддаси “Транспорт воситасини ёки кичик кемани олиб қочиш” деб номланган. Юқорида қайд этилган Мустақил Давлатлар

² Смирнов, А.В. Преступления против общественной безопасности: Сравнительный анализ уголовного законодательства стран СНГ. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2020.

³ З.Соловьев, И. Угон транспортных средств: Проблемы квалификации и правоприменения. – Москва: Проспект, 2019.

Ҳамдўстлиги (МДХ) давлатларининг транспорт воситаларини олиб қочиш жиноятини учун жавобгарликни белгиловчи нормаларнинг турлича номаланишини яққол кўришимиз мумкин. Илмий нуқтайи-назардан таббӣ савол туғилади. Хўш амалдаги Жиноят кодексимизда белгиланган транспорт воситасини олиб қочиш жинояти учун жавобгарлик қиёсий таҳлил этилганда қанчалик даражада бугунги кун талабига жавоб беради? Бизга маълумки, транспорт воситасини олиб қочиш жинояти учун жавобгарликнинг ривожланиш босқичини табӣӣ равишда уч босқичга бўлишимиз мумкин. Жумаладан: биринчи босқич – бу октябрь инқилобигача бўлган давр, яъни I-II асрдан XX асрнинг биринчи чорагигача (1917 йилгача) бўлган давр; иккинчи босқич – бу октябрь инқилобидан кейинги 1917-1991 й.й.) давр⁴; учинчи босқич – 1991-2025 й.й.гача бўлган даврларга бўлишимиз мумкин. Ўзбекистон Республикаси мустақилликни қўлга киритгач, мамлакатда иқтисодий етишмовчилик яққол сезилган бир вақтда ўзгалар мулкини талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятлар ўсиши кузатилди. Шу жумладан, транспорт воситасини олиб қочиш жинояти ошиб кетганлиги боис қонун чиқарувчи томонидан мазкур жиноят учун жавобгарлик санкцияси кескин кўтарилган⁵. Мустақиллик йилларини ҳам ўзига хос жиҳатдан жиноят қонунчилиги нуқтайи-назардан маълум босқичларга бўлиб таҳлил қиладиган бўлсак, яъни 1991-2025 йилгача бўлган даврга бўлсак, шу вақтгача бўлган даврда унинг санкцияси деярли оғирлаштирувчи ҳолати сақланиб қолганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, транспорт воситасини олиб қочиш жиноятининг 1-қисми санциясида беш йилдан ўн йилгача, 2-қисми санциясида ўн йилдан ўн беш йилгача ва 3-қисми

⁴ Зеновина, В. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, связанным с транспортными средствами. – Алматы: Юридический журнал, 2017.

⁵ Черсков, П.А. Современные подходы к ответственности за преступления против общественной безопасности. – Минск: Изд-во БГУ, 2021.

санциясида ўн беш йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазо назарда тутилган. Мисол учун Наманган вилояти бўйича 2022 ва 2023 йилларда ЖКнинг 267- моддаси барча қисмлари билан чиқарилган айблов ҳукмларининг таҳлилига кўра, тайинланган озодликдан маҳрум қилишнинг энг кўп муддати жиноят кодексида назарда тутилган энг кам муддати доирасида ёки ундан ҳам енгил жазолар берилганлиги кўриш мумкин. Бу албатта, бугунги кунда Янги Ўзбекистоннинг учинчи ренесанс (уйғониш) даврига ўтиш босқичида транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини жиноятҳуқуқи нуқтайи-назардан илмий таҳлил қилишни долзарблаштиради. Бундан ташқари, транспорт воситасини олиб қочиш жинояти бўйича Ўзбекистонда сўнги ўн-ўн беш йил ичида деярли салмоқли илмий, танқидий ёки концептуал даражадаги илмий ишларни деярли учратмаймиз⁶.

Хориж тажрибаси: транспорт воситасини олиб қочиш жинояти бўйича хорижий давлатлар жиноят қонунчилигини такомиллаштириш борасида айрим олимларнинг ишларини таъкидлаш мумкин. Жумладан, Т.С.Волчецкая, А.В.Смирнов, И.Соловьев, В.Зеновина, П.А.Черсков ларнинг илмий ишларини таъкидлаб ўтиш мумкин. Сўнги йилларда мамлакатимиз жаҳон ҳамжамияти аренасида иқтисодий ривожланиши, пировардида аҳоли даромадининг ўсиши, кенг тадбиркорлик соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар натижасида аҳолининг замонавий транспорт воситаларига бўлган эҳтиёжи ошаётганлиги транспорт воситаларини олиб қочиш билан боғлиқ жавобгарликни назарда тутувчи жиноят-ҳуқуқий нормаларни илмий таҳлил қилишини даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Мазкур долзарбликни қуйидаги омилларда кўришимиз мумкин: биринчидан, жиноят кодексида

⁶ Rustambaev, M.X. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi: Umumiy qism. – Toshkent: TSU, 2020.

назарда тугилган транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини конструктив жиҳатдан таҳлил қилиш; иккинчидан, транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини субъектив томонини жиноят-ҳуқуқий таҳлил қилиш; учинчидан, транспорт воситасини олиб қочиш жиноятини вояга етмаганлар томонидан содир этганлик учун жавобгарлик масаласини жиноят-ҳуқуқий баҳо бериш; ва тўртинчидан, транспорт воситасини олиб қочиш жинояти бўйича амалдаги Олий суд Пленуми қарорини қайта ишлаб чиқишни зарур деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкин-ки, транспорт воситасини олиб қочиш жинояти учун жавобгарликни назарда тутувчи нормани қўшни ва бошқа ривожланган давлатлар жиноят қонунчилигини чуқур таҳлил этган ҳолда илмий-назарий ва амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги куннинг кечиктириб бўлмас вазифалардандир.

References:

1. Волчецкая, Т.С. Уголовная ответственность за угон транспортного средства: Теоретические и практические аспекты. – Москва: Юридическая литература, 2018.
2. Смирнов, А.В. Преступления против общественной безопасности: Сравнительный анализ уголовного законодательства стран СНГ. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2020.
3. Соловьев, И. Угон транспортных средств: Проблемы квалификации и правоприменения. – Москва: Проспект, 2019.
4. Зеновина, В. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, связанным с транспортными средствами. – Алматы: Юридический журнал, 2017.

5. Черсков, П.А. Современные подходы к ответственности за преступления против общественной безопасности. – Минск: Изд-во БГУ, 2021.

6. Rustambaev, M.X. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi: Umumiy qism. – Toshkent: TSU, 2020.